

ERIX MARIYA REMARK VA O‘TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA URUSH TASVIRI (“G‘ARBIY FRONTDA O‘ZGARISH YO‘Q” VA “TUSHDA KECHGAN UMRLAR” ASARLARI MISOLIDA)

Mavlonova Mahliyo

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252424>

Annotatsiya: Maqolada jahon adabiyoti yozuvchisi Erix Mariya Remarkning “G‘arbiy frontda o‘zgarish yo‘q” asari va o‘zbek adabiyoti yozuvchisi O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” asarlari qiyosiy tahlil etilgan. Shuningdek obraz, syujet, uslub xususiyatlari, urushning inson ruhiyatiga ta’siri ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Obraz, syujet, urush va tinchlik, ruhiyat, badiiy mahorat, uslub xususiyatlari.

XX asr o‘z boshidan bir qancha urushlarni o‘tkazdi va shu bilan birgalikda ko‘plab yo‘qotishlar bo‘ldi. Urush faqat frontda bo‘lmadi. Frontdan minglab chaqirim uzoqda bo‘lgan insonlarga ham o‘z ta’sirini o‘tkazdi, eng yaqin insonlaridan ayrildi. Necha minglab askarlar urushga borib qaytib kelmadi. Qaytgan askarlarning ham ko‘pchiligi chalajon holda yoki jisman sog‘lom, ruhan yarador holda qaytib keldi. Erix Mariya Remark “G‘arbiy frontda o‘zgarish yo‘q” romanida ham bu holatni shunday tasvirlaydi: “-Umumam, hech qaysimizga oson bo‘lmaydi. Nahotki u yoqdagilar, front orqasida qolganlar shu haqida o‘ylashmasa? Ikki yil surunkasiga o‘q otish, granata uloqtirish - buni kir kiyimni yechib uloqtirganday, xotiradan uzoqlatib bo‘lmaydi...” [Erix Mariya Remark.79] Erix Mariya Remark va O‘tkir Hoshimov asarlarida urush tasviri insoniyatning boshiga kelgan fojialarni turli nuqtai nazardan, lekin bir xil og‘riq bilan yoritib beradi. Remark Jahon adabiyotida urushning naqadar ma’nosiz ekanligini ko‘rsatib bergan. O‘zining asarida urush oddiy aholi orasida bo‘lmasligini va bundan manfaatdor odamlar borligini, dushmanlar ham oddiy odamligini, ularning ham uyida oilasi kutayorgani haqida aytadi. Remark urushdan omon qaytgan, lekin

oddiy hayotga moslashib keta olmagan, ruhan o‘lik odamlarni tasvirlaydi. Ular uchun urushdan keying hayot - urushning davomidir.

O‘zbek adabiyoti, aniqrog‘i nasri rivojida O‘tkir Hoshimovning munosib o‘rni bor. Yozuvchi o‘z asarlarida hamisha haq gapni aytishga intilgani bilan xalq orasida mehr qozondi. Uning pyesa, roman, hikoyalari o‘zbek xalqining sevimli asarlari qatoridan joy oldi va ko‘plab yoshlarni adabiyotga bo‘lgan qiziqishini oshirdi. O‘tkir Hoshimov o‘tkinchi mayllarga berilmay, so‘z san’atining azaliy muammosi- shaxs jumbog‘i, ijtimoiy adolat tuyg‘usi bilan qiziqdi. Adabiyot dunyosida “nasrdagi tarona”, “nasrdagi shoir” atamallari bor. Yangi o‘zbek adabiyotida Abdulla Qodiriy va Said Ahmad haqli ravishda pozaning shoiri deb nom olganlar. Zamonaviy o‘zbek adabiyotida O‘tkir Hoshimovni ham nasrdagi shoir, yetuk asarlarini esa nasrdagi qo‘shiq, tarona deb atash mumkin.

O‘zbek xalq yozuvchisi O‘tkir Hoshimov o‘sib kelayotgan yosh avlodda urushga nisbatan nafrat uyg‘otish maqsadida o‘zining bir qancha asarlarini shu mavzuga bag‘ishlaydi. Yozuvchi o‘z asarlaridagi voqealar orqali urush ko‘plab insonlarning irodasini sinagani, ruhiy kechinmalarini, fojialarini, yo‘qotishlarini, armonlarini, qiyinchilikda o‘z matonatini qanday ko‘rsatganini juda ham ta’sirli tarzda ifodalab bergan. O‘tkir Hoshimov va Erix Mariya Remark

asarlari voqealar jihatdan turfa xil bo'lsada, ma'no jihatdan bir-biriga juda yaqin. Har ikki adib ham urush va uning inson ruhiyatiga ta'siri haqida qalam tebratgan.

O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar" romani orqali tugab borayotgan mustabid tuzumini, urushning insonga olib keladigan fojialarini ochiq oydin ko'rsatib bergan. Bu asarda yozuvchi Afg'on urushi mavzusida to'xtalib, "yo'qotilgan avlod" mavzusini o'zbek adabiyotiga olib kiradi. Rustam obrazi orqali urushdan qaytgan, lekin jamiyatda o'rnini topib keta olmagan yoshlar hayoti ko'rsatiladi. "Tushda kechgan umrlar" romanida voqelik bir necha roviylar tilidan hikoya qilinadi. Bu usul adib uchun o'z g'oyasi va fikrlarini ifoda etishning vositasi bo'lib xizmat qilgan. Aynan shu holat asar syujetining ham o'ziga xosligini ta'minlagan. Badiiy asarda syujet markaziy ahamiyatga ega hisoblanadi. Syujet (frans. predmet, "asosga qo'yilgan narsa") badiiy shaklning eng muhim elementlaridan biri sanalib, badiiy asarlardagi bir-biriga uzviy bog'liq holda kechadigan, qahramonlarning xatti-harakatidan tarkib topuvchi voqealar tizimini anglatadi. Adabiy asar syujeti personajlarning "harakat"laridan tarkib topadi. Ma'lumki "harakat" so'zi keng ma'noda vaqt birligi davomida kechuvchi har qanday jarajonni anglatadi. Harakat" istilohi ostida personajlarning makon va zamonda kechuvchi xatti-harakatlari ham, ruhiyatidagi o'y-fikrlar, his-kechinmalar rivoji ham tushuniladi. [D. Quronov.163] Shundan kelib chiqib ushbu harakat tiplaridan qaysi biri yetakchilik qilishiga qarab syujetning ikki turi ajratiladi:

- a) "tashqi harakat" dinamikasiga asoslangan syujetlar;
- b) "ichki harakat" dinamikasiga asoslangan syujetlar;

Tashqi harakat dinamikasiga asoslangan syujetlarda qahramonlarning muayyan maqsad yo'lidagi xatti-harakatlari, hayotidagi burilishlar tasvirlanadi. Ichki harakat dinamikasida voqealar o'z holicha emas, personaj ruhiyatidagi jarayonga turtki berishi jihatidan ahamiyat kasb etadi. [D. Quronov.103] "Tushda kechgan umrlar", "G'arbiy frontda o'zgarish yo'q" asarlari konsentrik va ichki harakat dinamikasiga asoslangan syujet turiga kiradi. Sababi har ikki asarda ham urush boshlangani sababli, qahramonlar hayotida fojialar, yo'qotishlar, ruhiyatida o'zgarishlar yuz beradi.

"Tushda kechgan umrlar" da yozuvchi qo'llagan syujetning turi usul *retrospeksiya* deb atalib, uning mohiyati shuki, bunda yozuvchi syujet voqealarini to'xtatib o'tmishga, ilgari bo'lib o'tgan voqealar tasviriga o'tadi. Roman boshlanishida tasvirlangan farrosh Qurbonoy xola roman o'rtalariga kelib, otasi nohaq qamalgan, onasi komissar tomonidan zo'rlangan 14 yoshli qizcha tarzida namoyon bo'ladi. Yoki roman boshida o'limi tasvirlangan bosh qahramon Rustam voqealar rivoji davomida talaba, askar, uylangan yigit, otasi uchun kurashayotgan qahramon sifatida batafsil tasvirlanadi.

"Tushda kechgan umrlar"da asar bosh qahramoni Rustamning oxirgi kundaligidan boshlanadi va Qurbonoy xolaning har kungi tashvishlariga ulanib ketadi. Aynan, Qurbonoy xola asar boshlanishidayoq Rustamning murdasini ko'rib qoladi. Roman kulminatsiya bilan boshlanadi. So'ng yozuvchi chekinish usulini qo'llab bosh qahramon Rustamning o'limi va u bilan bog'liq tafsilotlarni yoritishga kirishadi. Urush Rustamning ruhiyatiga shu darajada ta'sir qilganki, bu ishning gunohi og'ir ekanligini bilsa ham o'z joniga qasd qiladi, hatto o'z oilasi ham ko'ziga ko'rinmaydi. Tashqaridan qaraganda Rustam urushdan qaytib kelib Shahnoza bilan oila qurdi va hammasi yaxshiday ko'rinadi. Ammo u ichki taraflama tugab bo'lgani sababli o'z joniga qasd qilishgacha bordi.

Remarkning “ G‘arbiy frontda o‘zgarish yo‘q “ asari o‘zining boshidan kechirganlari asosida yozilgan roman hisoblanadi. Yozuvchilar qahramonning ruhiyatiga urush singib fojialarga befarq bo‘lib qolgan. Erix Mariya Remark “G‘arbiy frontda o‘zgarish yo‘q” asarida ham qahramonning tilidan shunday rivoyat qiladi: “-Uzoq yillar biz qotillik qildik. Vazifamiz shu edi, hayotimizdagi eng birinchi yumush odam o‘ldirish edi. Hayot haqidagi tushunchamiz bu-o‘lim” [Erix Mariya Remark.228]

Har ikki asarda ham urushga borgan bosh qahramonlar ayni katta hayotga qadam qo‘yayotgan yosh yigitlar. Ularning hayotdan umidi katta edi. O‘qib yoki hunar o‘rganib o‘z yo‘lini tanlashi kerak bo‘lgan paytda orzulari tortib olinib o‘rniga qurol tutqazishdi, ko‘z oldida oila a‘zosiday bo‘lib ketgan yaqinlarini yo‘qotdi. Asar bosh qahramoni Paul Boymer frontga o‘zining sinfdosh do‘stlari bilan birga boradi va ular urush davomida bitta-bitta vafot etadi, xuddi Paul Boymerning umidi singari. Har bir do‘sti vafot etganida u bora-bora umidini uzib borayotgan edi. Uning birinchi halok bo‘lgan do‘sti Kemmerix bo‘ladi. Adib bu joyini juda ham ta‘sirli qilib yozgan, ya‘ni Kemmerixni yonib tugayotgan shanga o‘xshatish mumkin. U karavotida yotgan cha yuzi jiqqa ho‘l va ko‘zi yarim ochiq holda vafot etadi. Uning vafot etganiga ko‘p bo‘lmay hamshira keladi va uni chiqarib tashlaydi. Uning kiyimlari esa bundan keyin keladigan askarlarga beriladi. Asarning oxirida so‘ngi do‘sti vafot etgandan so‘ng u ham bor umidini uzdi va vafot etdi. Uning shunday so‘zlari bor: “... oylar o‘tsin, yillar o‘tsin – vaqt mendan hech narsani tortib ololmaydi. Shu qadar tanhomanki, dunyodan umidimni uzib qo‘yganman”. U vafot etayotganida ham mutlaqo xotirjam edi. Uning vafoti ham shunday tasvirlangan: yuztaban yiqildi, ag‘darib ko‘rishganda qiynalmay jon berganday ko‘rindi, yuzi uxlab yotgan odamnikidan farq qilmasdi, go‘yo umri mana shunday xotima topganidan mamnunga o‘xshardi.

Erix Mariya Remark asaridagi markaziy mavzu frontdagi askarning ruhiyati bo‘lsa, O‘tkir Hoshimovning asaridagi bosh g‘oya front ortidagi hayot, milliy matonat, sadoqatdir. Remark asaridagi qahramonlar ruhiyati chil-parchin bo‘lhan askarlar bo‘lsa, Hoshimovning qahramonlari asosan sabrli onalar, ruhan ezilgan insonlar, jasur o‘g‘lonlardir. Xulosa qilib aytganda, har ikki adib ham urushni qoralaydi, uning insoniyatga keltirgan fojialarini ochib bergan. Remark urushni “insoniyatning o‘zini o‘zi o‘ldirishi” deb bilsa, O‘tkir Hoshimov uni “ hayot va mamot orasidagi imtihon deb biladi. O‘tkir Hoshimov asarlarida urush bevosita frontda emas, balki front ortidagi insonlarning hayoti va kelajak avlodga ta‘siri haqida yoziladi. Bu asarlarni o‘qish orqali biz hozir yashayotgan tinch hayotimiz bebaho ne‘mat ekanligini tushunib yetamiz.. Urush davrida ko‘plab onalar farzandlarini, ayollar turmush o‘rtoqlarini, opa-singillar aka-ukalarini yo‘qotganini ko‘rib hozir bizning yaqinlarimiz yonimizda ekanligiga shukr qilamiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dilmurod Quronov. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: “Navoiy universiteti”, 2018. – B.163.
2. Dilmurod Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2007. – B103.
3. Erix Mariya Remark. G‘arbiy frontda o‘zgarish yo‘q. – Toshkent: Yangi avlodi nashriyoti , 2023.
4. O‘tkir Hoshimov. Tushda kechgan umrlar. – Toshkent: Nurli dunyo nashriyoti, 2022
5. E.S. Achilova, U.N. Xodjamqulov. Tushda kechgan umrlar asarining syujet, obraz, uslub

xususiyatlari. Directory indexing of international research journals- Cite factor:0.89.
www.ares.uz

